

Г.Б. Клейнер¹

СИСТЕМНО-ОРИЕНТИРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: РОССИЯ, XXI ВЕК*

Ключевые слова: *стратегическое планирование, экономика России, ориентирное планирование, Росплан.*

Вопрос о планировании деятельности сложноорганизованных социально-экономических систем имеет давнюю историю и сохраняет свою актуальность по сей день. Это касается и понятийно-категориального аппарата планирования, и целевой направленности, и методологии, и организационных механизмов, и инструментальных средств планирования. Особую значимость эти вопросы приобретают применительно к экономике России. Наша страна является двойным рекордсменом в сфере планирования. Максимальный уровень по степени детализации и степени директивности планирования был достигнут в 1970-х гг. в Советском Союзе; минимальный уровень – в новой России 1990-х гг.

В настоящее время вновь активно обсуждаются в экономической литературе вопросы выбора наиболее адекватных для отечественной экономики видов планирования (стратегическое, долгосрочное, директивное, индикативное, коммуникативное и др.) (Бузгалин, Колганов, 2016. С. 63-80; Полтерович, 2010. С. 158-160; Rosser J., Rosser M., 2004. Pp. 179-201). Страна подошла к этапу, когда определение форм, механизма и архитектуры планирования экономики является настоятельным императивом. Ни период «гиперпланирования», ни период «гипопланирования» не привели к созданию условий, позволяющих России выйти на путь устойчивого инновационного развития. В этой ситуации задача выбора оптимальных форм, методов и объектов планирования в условиях многоуровневой административно-политической иерархии, сложной структуры экономических и информационных взаимодействий разноуровневых подразделений экономики становится одной из первостепенных задач экономической науки. При этом многие понятия и положения традиционной теории планирования должны быть пересмотрены в соответствии с особенностями информационно-коммуникационных технологий, возникших сравнительно недавно и прогнозируемых на долгосрочную перспективу.

¹ **Клейнер Георгий Борисович**, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, заместитель научного руководителя Центрального экономико-математического института Российской академии наук, заведующий кафедрой системного анализа в экономике Финансового университета при Правительстве РФ, заведующий кафедрой институциональной экономики Государственного университета управления, Москва, Россия (george.kleiner@inbox.ru).

***Цитирование:** Клейнер Г.Б. (2021). Системно-ориентирное планирование: Россия, XXI век // Вопросы политической экономики. № 2 (26). С. 45-56.

DOI: 10.5281/zenodo.5040288 (<https://zenodo.org/record/5040288>)

В данной статье исследуются проблемы модернизации стратегического планирования российской экономики. Такая модернизация должна, по нашему мнению, затронуть сферу теории стратегического планирования, особенности стратегического видения экономики со стороны субъектов планирования, механизмы согласования стратегий взаимодействующих подразделений народного хозяйства. Обосновывается целесообразность и актуальность введения нового вида качественного стратегического планирования – ориентирного планирования, оперирующего не столько количественными характеристиками целевой траектории, сколько качественными, хотя и не всегда четко очерченными, ориентирами системной динамики в пространстве и во времени.

Стратегия и гармония

24 марта 2021 г. исполнилось ровно 100 лет со дня рождения седьмого чемпиона мира по шахматам Василия Васильевича Смыслова. Его место в истории шахматного искусства является исключительным. У каждого из шахматных олимпийцев, кроме таланта, было свое особое оружие, благодаря которому они становились победителями. Здесь и железная логика в сочетании с целеустремленностью, и неудержимая фантазия, и особый шахматный темперамент, и мертвая хватка, и многое другое. Для В.В. Смыслова таким оружием, если верить шахматным специалистам, была гармония. Чувство гармонии и вера в гармонию помогали не просто выбрать лучший ход в каждой позиции, но проложить путь от начала партии к ее победному финалу. Планирование на основе гармонии – так можно выразить не только шахматное, но и жизненное кредо седьмого чемпиона мира. Ключевым звеном здесь является стратегический подход, при котором каждая партия представляется не просто чередованием ситуативных решений, но целостной системой, функционирующей на ограниченном пространстве шахматной доски в течение неопределенного жизненного цикла на необозримом фоне десятков тысяч сыгранных шахматистами всего мира партий. Пытаясь извлечь из творческого наследия В.В. Смыслова уроки для построения механизмов планирования экономики, мы можем выразить квинтэссенцию его подхода в виде трех ключевых слов: системность, планомерность, гармония.

Подобный взгляд на экономику можно обнаружить и в трудах полного тезки В.В. Смыслова – Василия Васильевича Леонтьева, седьмого лауреата Нобелевской премии по экономике. Стратегическая гармония взаимодействия отраслей и подразделений экономики нашла свое воплощение в знаменитой модели «затраты – выпуск» В.В. Леонтьева. Эта модель легла в основу планирования, в том числе и стратегического, как в нашей стране, так и во многих странах мира, причем не только на уровне страны в целом, но и на уровне предприятий и их устойчивых групп.

Отметим, что мнение В.В. Леонтьева о плановой экономике в СССР было сродни восхищению: отечественный экономический фольклор приписывает ему характеристику нашей экономики как говорящей лошади «когда лошадь говорит, не так уж важно, что именно она говорит». Такую фразу, в которой удивление и восхищение смешаны в равных долях, фольклор вкладывает в уста В.В. Леонтьева.

Мы видим, что в ментальных образах крупнейших интеллектуалов XX в. стратегия и гармония существовали нераздельно друг от друга, а объединяющим их

концептом стало понятие системы. Следует ожидать, что именно системы станут основными объектами и субъектами планирования в XXI в.

Попытки внедрения стратегического планирования в структуру управления отечественной экономикой на современном этапе, как известно, пока не нашли удачного воплощения. Этот факт представляется тем более парадоксальным, что именно наша страна была родоначальницей всеобъемлющего и всепроникающего планирования социально-экономического развития. Можно ли, однако, искать прецеденты стратегического планирования в экономической истории СССР?

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-18-00335).

Было ли в СССР стратегическое планирование?

Здесь необходимо уточнить содержание понятий, о которых идет речь. Под планированием мы понимаем интеллектуально-организационную деятельность по определению целей и управляющих решений по основным направлениям функционирования данной экономической системы. В общем случае такая система может быть объектной (пример: предприятие), проектной (пример: реализация проекта по выходу на новый рынок), процессной (пример: распространение новшества) или средовой (пример: институт). Поэтому общая теория и методология планирования должна охватывать не только объектные системы типа предприятия, региона, отрасли, экономики государства в целом, но и системы других типов. В частности, предметом планирования должны быть не только процессы производства материальных благ, но и различного рода проекты по изменению или созданию новых социально-экономических институтов. Как правило, социально-экономические системы имеют естественную структуризацию, что вызывает необходимость разработки и согласования планов как для рассматриваемой системы, так и для ее подсистем.

Часто планирование рассматривается как средство реализации целей, формируемых за пределами планируемой системы и поступающих извне. На наш взгляд, такое представление необоснованно сужает понятие планирования, поскольку органичное целеполагание относится, как правило, к числу функций самой системы. Подлинно системный подход не исключает целеполагание из сферы деятельности системы, но ищет средство описания генезиса и апоптоза (отмирания) целей, исходя из особенностей систем.

Стратегическое планирование следует рассматривать как один из видов планирования, результатом которого должна стать совокупность всех взаимоувязанных стратегических решений по основным направлениям деятельности и развития объекта планирования, рассматриваемого как целостная система в пространстве и во времени. К числу стратегических решений относятся подлежащие реализации плановые решения, имеющие значимые долгосрочные и трудно обратимые последствия для объекта планирования (Клейнер, 2008). Важно подчеркнуть, что стратегия должна отражать весь корпус стратегических решений, относящихся к объекту планирования. Это означает, что разработке стратегии должно предшествовать комплексное описание объекта стратегии как системы, способной к относительно автономному функционированию в экономическом пространстве-времени. Так, стратегия предприятия должна включать не только решения, относящиеся к объ-

ему, структуре и качеству выпускаемой продукции, но и решения, определяющие поведение предприятия на рынке исходных ресурсов, технологий, рынке труда и т.п. В противном случае соответствующий документ не может называться стратегией предприятия, если под предприятием понимается целостная и обособленная экономическая система.

Стратегический план (стратегия) должен стать стержневым элементом всей совокупности планов функционирования субъектов экономики и экономических систем. В стратегии должны отражаться качественные черты (ориентиры), определяющие в целом образ данного экономического субъекта как объекта планирования в пространстве и во времени. Стратегия представляет собой своеобразную квинтэссенцию желаемого, возможного и своевременного. Формирование стратегии как совокупности качественных характеристик развития экономического субъекта позволяет преодолеть разрывы в цепочке «миссия – стратегия – цели – задачи – действия». В стратегии синтезируются тем самым образ будущего, образ настоящего, образ прошлого и образ траектории движения. При таком понимании разработка стратегии должна включать системный анализ экономического субъекта, выделение инвариантов и вариантов его движения, включая анализ потенциала, а также анализ возможного развития и использования данного потенциала.

Таким образом, стратегическое видение объекта планирования означает восприятие его как единого целого в многомерном пространственно-временном континууме. При этом предполагается, что факторами, определяющими траекторию движения объекта в пространственно-временном окружении, являются взаимосвязанные стратегические решения.

Заметим, что предложенная концепция стратегии близка к концепции системного описания объекта планирования. В настоящее время известны два определения системы. Хронологически первое определение было сформулировано в рамках общей теории систем Л. фон Берталанфи. Согласно этому определению, под системой понимается комплекс взаимосвязанных элементов (Берталанфи, 1969. С. 30–54). Второе по хронологии определение возникло в контексте новой теории экономических систем. Согласно этому определению, система рассматривается как относительно устойчивое в пространстве и во времени образование, характеризующееся внешней целостностью и внутренним многообразием (Клейнер, 2011. С. 794–808). Два определения системы позволяют рассматривать ее «изнутри» (определение общей теории систем) и «извне» (определение системной экономической теории). В совокупности это позволяет сформировать объемное представление об объекте планирования. Такой дуальный подход к понятию системы является естественным для систем, имеющих определенные пространственные границы (отметим, что подобный дуальный подход может быть применен и к системам, не имеющим определенных пространственных границ, но имеющим известные временные границы).

Приведенное выше определение стратегии отражает, как легко видеть, именно такой двойственный подход к объекту планирования как к системе. С одной стороны, речь идет о стратегическом видении объекта как целого, с другой – как результата принятия комплекса стратегических решений, взаимосвязанных между собой. Следовательно, стратегия может рассматриваться как системная модель объекта планирования.

Для исследования перспектив стратегического планирования в России необходимо ответить на вопрос: было ли стратегическое планирование в Советском Союзе? Несомненно, Советский Союз был и остается лидером среди мировых держав по уровню, глубине и детальности социально-экономического планирования. Пик системного планирования в СССР приходится на 1979–1980 гг. 12 июля 1979 г. было принято Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР № 695 «Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы», которое предусматривало созданий стройной многоуровневой системы всеобъемлющего планирования социально-экономического развития на срок до двух десятилетий. В качестве основных документов, определяющих образ будущего страны, были созданы:

- Комплексная программа научно-технического прогресса, КП НТП (разработчики: АН СССР, Государственный комитет СССР по науке и технике, Госстрой СССР; срок – 20 лет);

- Генеральная схема развития и размещения производительных сил (разработчики: Госплан СССР, Совет по изучению производительных сил, СОПС; срок – 15 лет);

- Основные направления социально-экономического развития (разработчики: Госплан СССР, министерства, ведомства; срок – 10 лет);

- Пятилетний план социально-экономического развития (разработчики: производственные и научно-производственные объединения, организации, министерства, ведомства; срок – 5 лет);

- Баланс народного хозяйства (разработчики: Госплан СССР, Госснаб СССР, Министерство финансов СССР; срок – 1 год);

- Целевые программы (разработчики: министерства, ведомства; сроки – различные).

Тем не менее, по нашему мнению, полноценное стратегическое планирование не было реализовано в СССР, что, возможно, и стало одной из причин распада государства. Чрезмерно детализированное и долгосрочное количественное планирование в условиях ускорения НТП в стране и в мире стало тормозом социально-экономического развития страны. Отсутствие качественного структурного и структурно-функционального пространственно-временного планирования в сочетании с падением мировых цен на нефть привело к фрагментации экономики и, в конечном итоге, к ее системному коллапсу.

Можно сделать вывод о наличии на тот период достаточно полной системы документов, включающих в сферу планирования практически все организационные подразделения народного хозяйства (пространственный разрез) и практически все обозримые промежутки времени (временной разрез). Однако все эти документы, включая т.н. контрольные цифры, ориентировались главным образом на количественные показатели социально-экономического развития, оставляя на заднем плане качественные характеристики состояния экономики в пространственном и временном разрезах. Это означает, что мы не имеем возможности опереться на примеры регулярного стратегического планирования, рассматривая историю плановых проектировок в России. Трудно найти подобные примеры и в стратегическом планировании экономического развития в западных странах. По сути дела, внедрение подлинно стратегического планирования в систему традиционных ко-

личественных механизмов управления российской экономикой представляет собой не менее трудную задачу, чем включение качественной составляющей в описание перехода от количества к качеству в ходе протекания тех или иных явлений материального, духовного или социального мира.

Новое стратегическое планирование: понятие, цели, методология

К середине 2010-х гг. необходимость перехода к стратегическому планированию стала очевидной. Это выразилось в принятии в 2014 г. федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». За прошедшие годы, однако, операционализации этого закона не произошло, и его влияние на экономику России оказалось незначительным. Это связано не только с общей низкой эффективностью управления в России, но и с недостаточной методической проработанностью самого закона, в том числе уходом теории стратегического планирования из сферы наиболее актуальных проблем развития экономической науки. Зстой в теории стратегического планирования выглядит особенно заметным на фоне стремительных изменений в технологическом развитии в связи с внедрением достижений информационно-коммуникационных технологий. Какие компоненты стратегического планирования должны подвергнуться модернизации в первую очередь?

1. *Объект стратегического планирования.* Традиционными объектами стратегического планирования являются самостоятельные предприятия, отрасли и подотрасли, регионы (субъекты Федерации), экономика страны в целом. В настоящее время роль центрального элемента организации и координации экономической деятельности все чаще переходит от отдельных экономических агентов к социально-экономическим экосистемам – пространственно локализованным комплексам неконтролируемых иерархически организаций, бизнес-процессов, инновационных проектов и инфраструктурных систем, взаимодействующих между собой в ходе создания и обращения материальных и символических благ и ценностей, способным к длительному самостоятельному функционированию за счет кругооборота указанных благ и систем (Клейнер, 2018. С. 5-14). Регулирование развития экосистем на основе стратегического планирования имеет свою специфику в связи с отсутствием единого органа управления во многих экосистемах. Как разработка стратегических планов (стратегий), так и их реализация требуют в этих условиях неадминистративных методов координации, включая обмен информацией о планируемых и достигнутых результатах деятельности. Здесь должны использоваться формальные и неформальные институты, обеспечивающие зависимость положения каждого участника в общей конфигурации экосистемы от его репутации как лояльного члена внутриэкосистемного сообщества. Примеры эффективных репутационных институтов легко просматриваются при анализе взаимодействия экономических и социальных агентов в западных странах (Шарков, 2019).

Специфическими объектами стратегического планирования являются организации с фиксированным жизненным циклом, в частности, инвестиционные проекты и процессы распространения инноваций. Экстраполяция социальной и экономической ответственности на период после окончания жизненного цикла таких систем требует модернизации понятия ограниченной ответственности. Сегодня ограниченная ответственность понимается как жесткая локализация ответствен-

ности в рамках вклада участника деятельности организации в корпоративную ответственность. Для успешной реализации системной методологии стратегического планирования в современной экономике такая жесткая локализация должна быть заменена мягким взаимодействием участников экономической деятельности, расширяющимся вне рамок жизненного цикла на нематериальные активы репутационного характера.

В целом размывание границ экономических агентов и переход управления их деятельностью к различным социально-экономическим и социально-политическим системам, характерные для современной экономики и отмеченные в (Клейнер, 2017. С. 56-74), ставят серьезные и далекие от решения вопросы перед экономической теорией в целом и теорией стратегического планирования в частности.

2. *Субъект стратегического планирования.* Размывание границ предприятия как объекта стратегического планирования отражается и на утрате определенности в идентификации субъекта стратегического планирования. Каждая стратегия появляется в результате совместной деятельности неопределенного множества физических и юридических лиц, а также социально-политических систем на разных уровнях управленческой иерархии. Снижение уровня субъектности стратегических планов сопряжено с потерей их регулирующего авторитета и рисками превращения их в необязательные, а порой и разноречивые рекомендации. В условиях дальнейшего превращения экономики агентов в экономику сети, фундаментальная экономическая теория должна подвергнуться ревизии не только выводы и положения, но и понятийно-категориальный аппарат, а также традиционные взгляды на структуру экономики как свободной среды функционирования производственных систем в пространственно-временном континууме.

3. *Цели стратегического планирования.* В условиях турбулентности как мирового, так и локального социально-экономического развития основными целями стратегического планирования должны стать снижение гетерогенности социально-экономической среды как во времени, так и в пространстве. Иными словами, речь идет о повышении устойчивости траекторий социально-экономического развития и выравнивании основных показателей состояния ключевых участников экономической деятельности. В общем случае цели стратегического планирования социально-экономического развития страны могут быть сформулированы как обеспечение макроэкономической стабильности, мезоэкономической интеграции и координации, микроэкономического развития при условии низкobarьерного межуровневого взаимодействия. Наиболее актуальным для социально-экономического развития России в настоящее время является перенос центра тяжести стратегического планирования на мезоэкономический уровень. Именно этот уровень является системообразующим, поскольку призван содействовать укреплению целостности экономики, преодолевать межуровневое расслоение экономики, лакуны, возникающие в территориальном и отраслевом пространствах, а также чрезмерную дифференциацию соседствующих периодов развития экономики. В 2000-х гг. были предприняты попытки активизировать стратегическое планирование на уровне субъектов Федерации, в том числе путем разработки региональных стратегий и докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования на трехлетний период. В настоящее время эта деятельность минимизировалась и потеряла связь со стратегическим планированием.

Вместе с тем разрабатывается большое число отраслевых стратегий¹. Основными проблемами являются слабые координация региональных стратегий друг с другом, координация отраслевых стратегий между собой и, наконец, синхронизация региональных и отраслевых стратегий. Корень «зла» – отсутствие единой системной стратегии социально-экономического развития России. В сложившейся ситуации мезоэкономика не может выполнить своей интеграционно-координационной миссии по отношению к многоуровневой и полиструктурной экономике России.

Ориентирное планирование как основа разработки стратегических планов

Современная информационная среда, доступная для экономических агентов, является, с одной стороны, разреженной, с другой – перенасыщенной. Неопределенность будущего развития, возрастающая по мере роста сложности и фрагментированности экономики, соседствует с переопределенностью такого развития для каждого субъекта, связанной с влиянием на него мощных, но разнонаправленных сил. Борьба этих двух начал определяет специфику стратегического планирования в XXI в. В то время, как современное планирование на всех уровнях экономики базируется на цифровых количественных показателях, центральное место в методологии стратегического планирования должно занять качественное планирование и прогнозирование, основанное на неколичественных смысловых признаках. Такие признаки должны играть роль ориентиров в непрозрачной «туманной» информационной среде, указывающих общее направление движения. Этот вид планирования можно назвать ориентирным. Развитие ориентирного планирования находится в русле расширения модельного инструментария стратегического управления. Такое расширение связано с вовлечением в процессы планирования ряда видов ресурсов, имеющих главным образом качественное измерение. К числу таких ресурсов относятся организационный капитал, интеллектуальный капитал, когнитивный капитал, институциональный капитал и т.п. Основой ориентирного стратегического планирования является человеческий потенциал субъекта планирования. Исходными факторами здесь являются представления лица или группы лиц, осуществляющих планирование, относительно связки «субъект планирования – объект планирования». Эти представления в значительной мере носят образный характер. Поэтому методы формирования и анализа ориентирных стратегических планов должны базироваться на технике идентификации анализа и синтеза информационно-метафорических образов и операций с ними. По сути дела, должна возникнуть и активно применяться в стратегическом ориентирном планировании своеобразная алгебра образов, в которой операции сравнения, соединения, наложения образов будут сочетаться с топологическими и метрическими характеристиками близости образов. Слово «образ» здесь следует трактовать, скорее, как «художественный образ», чем как «изображение».

Неточные измерения в социально-экономических системах в принципе позволяют построить более точные модели таких систем по сравнению с использованием точных числовых измерений. Так называемые точные измерения в социально-экономической сфере являются, как правило, иллюзией, поскольку их получение опирается на многочисленные и обычно не вполне определенные предпосылки.

¹ Отраслевые документы стратегического планирования // Сайт правительства России. URL: <http://government.ru/rugovclassifier/625/events/> (Дата обращения: 12.05.2021).

Например, точное измерение затрат ресурсов предприятия на производство одного изделия (а следовательно, и точное определение его рентабельности) практически неосуществимо, поскольку разнесение общефирменных расходов на отдельные изделия неизбежно носит субъективный или конвенциональный характер. Неопределенность количественных планов растет не только по мере проникновения аналитики «вглубь» предприятия, на уровень исследования операций, но и при выходе за пределы предприятия, в неопределенную в принципе внешнюю среду. Примерно то же самое имеет место и во временной перспективе: неопределенность измерений и оценок растет по мере удаления как в прошлое, так и в будущее от момента составления плана. В итоге математические модели стратегического и в особенности ориентирного (качественного) планирования должны строиться, скорее, на основе ассоциативных образов и соотношений между ними, чем на основе числовых величин и функций. Соответственно, методология ориентирного планирования требует существенного развития информационно-математического аппарата, обеспечивающего качественные оценки и измерения.

Заключение

100 лет назад на заре XX в. Россия стала родиной детализированного всеобъемлющего количественного планирования. Центром этой деятельности стал Госплан СССР – уникальное в своем роде учреждение, сосредоточившее огромный объем информации. Сегодня назрела потребность создать орган, концентрирующий необходимую для стратегического планирования информацию, включая как формальные, так и неформальные знания и образы, обладающий профессиональным стратегическим интеллектом и наделенный правами и обязанностями стратегического агрегатора. Такой орган мог бы стать центром стратегического планирования многоуровневой экономики России.

21 год назад в марте 2000 г., полемизируя с В.А. Мау, предостерегавшим от необоснованных, по его мнению, и даже опасных в смысле скатывания к тоталитаризму попыток создания системы стратегического планирования в стране (Мау, 2000), я писал: «Не видел бы ничего априорно «тоталитарного» и в существовании государственного учреждения (назовем его условно Роспланом), свободного от «ведомственных интересов» и профессионально занимающегося сбором, хранением, обобщением и переработкой соответствующей стратегической <...> информации» (Клейнер, 2000. С. 8). К сожалению, «а воз и ныне там»... И вместе с тем на различных участках «стратегического поля» России за последние два десятилетия заметны ростки и компоненты стратегического планирования, пробивающиеся сквозь пелену неопределенностей, скепсиса и опасений. Эти компоненты необходимо поддерживать, гармонизировать и развивать. Есть надежда, что XXI в. в России станет веком системного стратегического планирования.

ЛИТЕРАТУРА

Берталанфи Л. фон. (1969). Общая теория систем – обзор проблем и результатов // Системные исследования: Ежегодник. М.: Наука. С. 30-54.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2016). Планирование: потенциал и роль в рыночной экономике XXI века // Вопросы экономики. № 1. С. 63-80. DOI: 10.32609/0042-8736-2016-1-63-80.

Клейнер Г.Б. (2000). Защита от агностицизма // Эксперт. № 10 (233). С. 8.

Клейнер Г.Б. (2008). Стратегия предприятия. М.: Издательство «Дело» АНХ. – 568 с.

Клейнер Г.Б. (2011). Новая теория экономических систем и ее приложения // Вестник РАН. Т. 81. № 9. С. 794-808.

Клейнер Г.Б. (2017). От «экономики физических лиц» к системной экономике // Вопросы экономики. № 8. С. 56-74. DOI: 10.32609/0042-8736-2017-8-56-74.

Клейнер Г.Б. (2018). Социально-экономические экосистемы в свете системной парадигмы // Системный анализ в экономике – 2018: сб. трудов V Международной научно-практической конференции (Москва, 21–23 ноября 2018 г.). М.: Прометей. С. 5-14.

Мау В.А. (2000). В защиту от агностицизма // Эксперт. № 4 (217).

Полтерович В.М. (2010). Стратегия модернизации российской экономики: система интерактивного управления ростом // Журнал Новой экономической ассоциации. № 7. С. 158-160.

Шарков Ф.И. (2019). Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы. М.: Дашков и К. – 272 с.

Rosser J.B., Rosser M.V. (2004). Whither indicative planning, the case of France. In: Rosser J. B., Rosser M. V. Comparative economics in a transforming world economy. Cambridge, MA: MIT Press, Pp. 179-201.

George B. Kleiner¹

SYSTEM-ORIENTED PLANNING: RUSSIA, 21st CENTURY*

Keywords: strategic planning, Russian economy, system-oriented planning, Rosplan.

This article analyses the problems of implementing strategic planning in the Russian economy, and the prospects for achieving this goal. The text examines the historical preconditions and methodological perspectives for expanding strategic planning as a factor in the consolidation of the national economy. The author argues that it is desirable and feasible to develop a new type of strategic planning-system-oriented planning, based on the use of non-quantitative benchmarks instead of numerical indicators of the development of socio-economic systems.

REFERENCES

Bertalanffy L. von. (1969) General Systems Theory – Review of Problems and Results // *Sistemnyye issledovaniya: Yezhegodnik*. M.: Nauka. Pp. 30-54. (in Russian).

Buzgalin A., Kolganov A. (2016). Planning: Potential and Role in the Market Economy of the XXI Century // *Voprosy ekonomiki*. No. 1. Pp. 63-80. DOI: 10.32609 / 0042-8736-2016-1-63-80. (In Russ.).

Kleiner G. (2000) Protection Against Agnosticism // *Expert*. No. 10 (233). P. 8. (In Russ.).

Kleiner G. (2008) Enterprise Strategy. M.: Izdatel'stvo «Delo» ANKH. – 568 p. (In Russ.).

Kleiner G. (2011) New Theory of Economic Systems and its Applications // *Vestnik RAN*. V. 81. No 9. Pp. 794-808 (In Russ.).

Kleiner G. (2017) From the «Economy of Individuals» to the Systemic Economy // *Voprosy ekonomiki*. No. 8. Pp. 56-74. DOI: 10.32609 / 0042-8736-2017-8-56-74. (In Russ.).

Kleiner G. (2018) Socio-Economic Ecosystems in the Light of the Systemic Paradigm // *Sistemnyy analiz v ekonomike – 2018: sb. trudov V Mezhdunarodnoy nauchno-*

¹ **George B. Kleiner**, Doctor of Economics, Corresponding Member of RAS, Deputy Scientific Advisor, Central Economics and Mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences, Head of the Department of System Analysis in Economics, Financial University under the Government of the Russian Federation, Head of the Department of Institutional Economics, State University of Management, Moscow, Russia (*george.kleiner@inbox.ru*).

* **JEL codes:** O20, O21, P11.

Citation: Kleiner G.B. (2021). System-oriented planning: Russia, XXI century. *Problems in Political Economy*, No 2 (26): 45-56.

DOI: 10.5281/zenodo.5040288 (<https://zenodo.org/record/5040288>)

prakticheskoy konferentsii (Moskva, 21-23 noyabrya 2018 g.). M.: Prometey. Pp. 5-14 (In Russ.).

Mau V. (2000) In Defense of Agnosticism // Expert. No. 4 (217). (In Russ.).

Polterovich V. (2010) Strategy of Modernization of the Russian Economy: a System of Interactive Growth Management // Zhurnal Novoy ekonomicheskoy assotsiatsii. No 7. Pp. 158-160. (In Russ.).

Sharkov F. (2019) Goodwill Constants: Style, Publicity, Reputation, Image and Brand of the Firm. M.: Dashkov i K. – 272 p. (In Russ.).

Rosser J.B., Rosser M.V. (2004) Whither Indicative Planning, the Case of France. In: Rosser J.B., Rosser M.V. Comparative economics in a transforming world economy. Cambridge, MA: MIT Press, Pp. 179-201. (In Russ.).